

IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYAT VA ROLI

Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Raqamli ta'lim texnologiyalar markazi bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239809>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Respublikamiz iqtisodiyotining asosi bo'g'ini hisoblangan bank-moliya tizimida raqamli texnologiyalarni kengaytirish jarayoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli bank texnologiyalarining mohiyati, ularning afzalliklari va milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonda amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya bo'yicha davlat siyosati va huquqiy asoslar, mavjud muammolar hamda ushbu texnologiyalarni rivojlanish istiqbollari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli bank texnologiyalari, raqamli xizmatlar, moliyaviy barqarorlik, fintex, mobil banking, raqamli transformatsiya.*

Raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda dunyo bo'ylab rivojlanishi global miqyosda bank tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda mamlakatlar iqtisodiyotida ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Xalqaro amaliyotda raqamli bank xizmatlari mijozlarga qulaylik yaratadigan, operatsion xarajatlarni kamaytiradigan, banklar samaradorligi va rentabelligini ta'minlashga xizmat qiladigan hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirishning asosiy vositalaridan biri sifatida ta'kidlanmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ahamiyati ularning faqat moliya yoki bank sohasi bilan cheklanmasdan, balki iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, davlat boshqaruvi kabi ko'plab sohalarda chuqur integratsiyalashib borayotganida namoyon bo'lmoqda. Avtomatlashtirish, kompyuterlashtirish va robotlashtirish bilan birgalikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi nafaqat texnik, balki ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, mamlakatlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, innovatsion muhitni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi.

Ma'lumki banklar moliya instituti sifatida nafaqat O'zbekiston iqtisodiyoti balki butun dunyo iqtisodiyoti uchun ham muhim rol o'ynaydi. Bank sohasini samarali faoliyat yuritishi butun mamlakat miqyosida iqtisodiy tizimning barqarorligiga ta'sir etuvchi omil hisoblanadi. Shuning uchun ham, bank tizimida raqobat va zamon talabi o'zgarayotganligi sababli innovatsion moliyaviy texnologiyalarni o'z tizimida keng qo'llash va samaradorlikni oshirishga oxirgi yillarda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, bank mijozlarining ehtiyojlari hamda talablarining ortib borishi, shuningdek, moliya bozoridagi raqobatning keskinlashuvi bank institutlarini tezkor, qulay va individual yondashuvga asoslangan xizmatlarni taqdim etishga undamoqda.

Raqamli xizmatlarni takomillashtirish boyasida respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan o'tkazilgan 2025 yil 10 sentyabr sanasidagi yig'ilishda moliyaviy texnologiyalar sohasini rivojlantirish bo'yicha hamda banklarning texnologik imkoniyatlarini

kengaytirib, raqamli xizmatlarni ko‘paytirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. Shuningdek, moliya bozorini sun‘iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari asosida rivojlantirish mumkinligi hamda banklar daromadini oshirishdagi texnologiyalar imkoniyatlaridan kelib chiqib, Markaziy bankda Fintex ofisi faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha vazifalar belgilandi. Startaplar akseleratsiyasi, yangi g‘oyalar va investisiyalarga sharoit yaratish uchun innovasion xab tashkil qilinishi bo‘yicha topshiriqlar berildi.

Bundan tashqari, Yangi O‘zbekistonning “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi” ham raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning asosiy “drayveri” sifatida belgilab, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishni maqsad qilgan. Strategiyada raqamli jamiyatni rivojlantirish, aholiga va tadbirkorlarga qulay imkoniyatlar yaratish, davlat boshqaruvini ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida yo‘lga qo‘yish hamda korrupsiya omillarini kamaytirish kabi vazifalar belgilangan.[1] Shuningdek, Prezidentimiz qaroriga asosan shakllantirilgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida moliyaviy xizmatlarning raqamli ko‘rinishga o‘tishini jadallashtirish vazifasi belgilab berilgan.[2] “Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasi” orqali mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini qo‘shimcha 30 foizga oshirish imkoniyati mavjudligi ta’kidlangan. Bu esa raqamli texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki jamiyatning har bir qatlamiga innovatsion imkoniyatlarni taqdim etishini ko‘rsatadi.

Ko‘plab davlatlar singari O‘zbekiston Respublikasida ham global raqamli transformatsiya jarayonlaridan chetda qolmasdan, iqtisodiyotni raqamlashtirish bo‘yicha izchil siyosat olib borilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan milliy strategiyalar, normativ-huquqiy bazaning takomillashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo‘llanilishi va aholining raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlar bu borada muhim omil bo‘lmoqda. Ayniqsa, elektron tijorat sohasi ushbu jarayonning muvaffaqiyatli kechayotganini tasdiqlaydi. Raqamli moliyalashtirish sohasidagi sezilarli o‘zgarishlar sifatida 2024-yilda O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishlarga doir startaplarga yo‘naltirilgan venchur investitsiyalar hajmi 17,5 mln AQSh dollariga yetgan. Bu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan 2,7 barobar o‘shishni anglatadi. Jumladan, Uzum kompaniyasi tomonidan 52 mln AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb qilingan

Ma’lumki raqamli bank texnologiyalari deganda mijozlarga moliyaviy xizmatlarni masofadan turib, qulay, tezkor va xavfsiz shaklda taqdim etish imkonini beruvchi zamonaviy texnologiyalar tushuniladi. Ular jumlasiga ATM, Internet banking, Mobil banking, QR-to‘lovlar va NFC kabilarni misol qilishimiz mumkin. Ushbu texnologiyalar va Sun‘iy intellektni raqamli bank xizmatlarini kengaytirishda asosiy vositalar sifatida talqin qilinib, ular bank tizimining samaradorligini oshirishga, mijozlarga xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirishga hamda yangi moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqishga sharoit yaratishini alohida ta’kidlash joiz,

Bundan tashqari, raqamli xizmatlarni takomillashtirishning nazariy jihatlariga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bu borada ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib, Jumladan A.S. Ulmasov tomonidan yozilgan maqolada QR-kod orqali amalga oshiriladigan onlayn to‘lovlar misolida iste’molchilar moliyaviy xulqining o‘zgarish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot ishida aholining raqamli to‘lovlarga qiziqishi va ulardan foydalanish darajasi ortib boryotganligi tahlil qilinib, bu tijorat banklari uchun yangi strategik imkoniyatlarni ochishi yoritilgan. Tadqiqot doirasida asosiy urg‘u mobil to‘lovlar, internet-banking xizmatlari, QR-online tranzaksiyalar va raqamli to‘lovlarni kengaytirish orqali bank operatsiyalari samaradorligini oshirishni baholashga qaratilgan. Makroiqtisodiy barqarorlik

(YaIM o'sishi, oltin-valyuta zaxiralari) fintech rivoji uchun qulay muhit yaratilyotganligi hamda internet va mobil tarmoqlardan foydalanish keskin ortib, masofaviy bank xizmatlari va elektron tijorat tez sur'atlarda rivojlanyotganligi ta'kidlangan. Shuningdek, tahlillarda QR-kod to'lovlari hajmi 2020–2022 yillarda 1190% dan ortiq oshgan, tranzaksiya qiymati esa 1500% ko'tarilgan; E-commerce bozori 2018–2022 yillarda 47% o'sish sur'ati bilan rivojlanib, fintech yechimlari bilan uzviy bog'langan. [3]

Thiago Felipe , Rui Torres de Oliveira , Agnes Toth-Peter, Shane Mathews va Uwe Dullecke [4] tomonidan qilingan ilmiy ishda ham tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayonlari chuqur o'rganilgan, Banklar mijozlarga yaqinlashishi, tezkor xizmat ko'rsatish va xavfsizlikni oshirish uchun sun'iy intellekt va avtomatlashtirishdan faol foydalanyotganligini ta'kidlangan. Ayniqsa banklar raqamli bank xizmatlarini kengaytirmoqda (mobil banking, onlayn kreditlash, fintech integratsiyasi) hamda aholining barcha qatlamlari, xususan, past daromadli va ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj guruhlarning moliyaviy xizmatlardan adolatli, qulay va barqaror asosda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlamoqda deb keltirib o'tilgan. Ular tomonidan bajarilgan statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli xizmatlarni keng joriy qilgan banklarda mijozlar bazasi 20–30% ga kengaygan, operatsion samaradorlik esa keskin oshgan. Asosiy muommolar sifatida kiberxavfsizlik xavflari hamda xodimlarning raqamli ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi qayd etilgan.

Shunday qilib xulosa qilganda, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini yaxshilash, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va aholining hayot sifatini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Mamlakatimizda raqamli bank texnologiyalarini kengaytirish moliyaviy tizim barqarorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va xalqaro moliya bozoriga integratsiyalashuvni jadallashtirish imkonini beradi. Bundan kelib chiqib, raqamli transformatsiya jarayonlarini kengaytirish uchun banklararo yagona raqamli platformalarni yaratish, kiberxavfsizlikni kuchaytirish, zamonaviy himoya tizimlarini joriy etish, Fintex kompaniyalari bilan hamkorlikni rivojlantirish. hamda aholi uchun moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyas” to'g'risidagi Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020). “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida. Toshkent.
3. Ulmasov A.S, “Revolutionizing Uzbekistan's Banking Sector Through Fintech Innovations”. Indonesian Journal of Law and Economics Review. May 2024.
4. Thiago Felipe , Rui Torres de Oliveira , Agnes Toth-Peter, Shane Mathews, Uwe Dullecke, “Digital transformation in commercial banks: Unraveling the flow of Industry 4.0”, 2025, <https://www.elsevier.com/locate/digbus>